

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5158635>

УДК 371.14

Полякова О.И.

Полякова Ольга Ивановна, заместитель директора, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 8, Российская Федерация, 607061, Нижегородская область, г. Выкса, улица Красные зори, здание № 26. E-mail: olgapol1973111@yandex.ru.

Программа воспитания образовательной организации: антропологический вектор развития субъектности педагога

Аннотация. В современных социокультурных условиях программа воспитания образовательной организации является совместной программой воспитания и образования, реализация которой становится уникальным механизмом выращивания «человеческого в человеке» и единственным средством развития субъектности педагогов и обучающихся. В статье представлена проблема разработки и реализации программы воспитания образовательной организации как ведущего механизма развития субъектности педагога. В контексте антропологического подхода о норме развития педагогов и обучающихся рассматривается вопрос о возможности построения на его основе творческо-нормативной модели развития социальной субъектности и позиционности детей и взрослых.

Ключевые слова: программа воспитания, норма развития, антропологический возраст, субъектность педагога.

Polyakova O. I.

Polyakova Olga Ivanovna, Deputy Director of Vyksa Secondary School №. 8, Russian Federation, 607061, Nizhny Novgorod region, Vyksa, Krasnye Zori Street, building № 26. E-mail: olgapol1973111@yandex.ru.

Educational organization upbringing program: anthropological vector of the development of a teacher's subjectivity

Abstract. In the modern sociocultural conditions an educational organization upbringing program is a collective program for upbringing and education, the realization of which is becoming a unique mechanism for bringing out the “humane in a human” and the only means of developing the subjectivity of teachers and students. The article presents the problem of developing and implementing an upbringing program of an educational organization as a leading mechanism for the development of the subjectivity of a teacher. In the context of the anthropological approach to the norm of development of teachers and students, the question of the possibility of building a creative and normative model of the development of social subjectivity and positionality of children and adults on its basis is considered.

Key words: upbringing program, the norm of development, the anthropological age, the subjectivity of the teacher.

Необходимым условием реализуемости различных программ в образовании является педагог, обладающий готовностью и способностью развиваться средствами своей профессии и брать на себя ответственность за развитие своих учеников, создавать сетевые сообщества и входить в них, владеть механизмами проектно-ресурсного и рефлексивного управления, дидактическими принципами построения практики развивающего образования и воспитывающего обучения, осваивать новые технологические форматы пространственного дополнительного профессионального образования [1;3;4].

В последние десятилетия проблема субъектности педагога вновь и вновь возвращает нас к теоретическим основаниям в качестве предмета изучения в психологии личности (К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, В.А. Петровский, С.В. Рубинштейн), в педагогике (Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, В.А. Сластенин) и в научных исследованиях системы образования взрослых (С.Г. Вершловский, Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская).

Методологический принцип субъектности выступает перспективной теоретической основой для сближения различных направлений в педагогике, психологии, философии образования и других наук о человеке и составляет общее для них концептуальное ядро изучения образовательной реальности, в нашем случае, основой разработки образовательной программы основного общего образования, программы воспитания образовательной организации и построения на их основе образовательного пространства развития социальной субъектности педагогов, детей и их родителей [2;6].

В современных социокультурных условиях программа воспитания образовательной организации является единой программой воспитательной и образовательной деятельности, реализация которой становится уникальным механизмом выращивания «человеческого в человеке» и единственным средством развития субъектности педагогов и обучающихся.

Ведущим целевым ориентиром программы воспитания образовательной организации, зафиксированным в Федеральном законе № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяется воспитание детей как «...деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» [5].

Разработка программы воспитания в рамках образовательной организации должна ответить на главный вопрос: «При каких условиях программа воспитания станет антропологическим инструментом выполнения главной социальной, культурно-исторической и антропологической миссии? Программа воспитания определенного уровня общего образования, являясь нормативным документом образовательной организации, разработанным с учетом рекомендаций примерных рабочих программ воспитания [5], регламентирует особенности организационно - управленческих условий и содержание деятельности образовательной организации по достижению результатов ее освоения.

Следует особо подчеркнуть, что базовое назначение программы воспитания состоит в обеспечении личностного развитие обучающихся и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей (человек, семья, Родина, культура, дружба, познание, труд, здоровье, спорт, личность в команде, природа и безопасность).

В этом контексте в социальном аспекте программа воспитания является свободной формой гражданского контракта между обществом (т.е. родителями) и образованием (т.е. педагогическим коллективом школы) на основе формирования ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; овладения первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормам и правилах; приобретения первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми ценностями, нормами и правилами общества, мотивированного обоснования выбора коллективом образовательной организации содержания воспитания и соответствующих технологий его реализации.

Подобное понимание позволят определить педагогическим и управленческим коллективом образовательной организации ориентировочную основу деятельности по созданию программы воспитания и ее реализации. В этом контексте ключевой проблемой, на решение которой направлены все наши усилия, можно выразить вопросом: «Как осуществить разработку программы воспитания в условиях образовательной организации, обеспечивающей построение на ее основе образовательного пространства развития социальной субъектности и позиционности детей и взрослых?»

По утверждению авторов-разработчиков программы воспитания под руководством В.И. Слободчикова разработка программы воспитания в образовательной организации всех уровней образования должна строиться на следующих принципах воспитания и образования, а именно;

- принцип единства воспитания, обучения и развития;
- уклад как основа воспитания, включающий в себя среды, общности, деятельности и события;
- принцип культуросообразности, где глубоко основывается культура и тради-

ции России, включая культурные особенности региона;

- принцип возрастосообразности, содержание и методы воспитательной работы которого должны соответствовать возрастным особенностям ребенка;

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого на основе приобщения к культурным ценностям и их освоение;

- принцип ценностного единства и совместности, в пространстве образовательной организации дети и взрослые находятся в таких отношениях, в которых возможны встречи ребенка со взрослыми, старшими, сверстниками и младшими детьми, на основе уважения, сопереживания, заботы и ответственности;

- принцип единства целей и задач воспитания, который является общим для всех детей, но реализуется с учетом индивидуальных особенностей развития детей;

- принцип принятия как основа доброжелательного, конструктивного и эффективного взаимодействия с другими людьми, в том числе, с представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ [2;6;8].

Центральным механизмом разработки выступает позиционное самоопределение потенциальных разработчиков программы воспитания и принятия на себя ответственности за ее реализацию., что предполагает целенаправленное формирование разного рода ресурсов: интеллектуально - волевого, нравственно - позиционного, рефлексивно-деятельностного, организационно - управленческого через различные формы соорганизации позиций субъектов воспитательной деятельности, наличие социокультурного ответственного действия как субъекта собственной деятельности, а также в контексте преемственности экспертной и качественной культурой на основе компетентностного подхода и средств педагогической квалиметрии [4;7].

Таким образом, проблема развития субъектности педагогов имеет свою специфику в системе общего образования.

Многочисленные исследования, посвященные профессиональной деятельности педагога, позволили нам выделить по отношению к этой проблеме определенные подходы, среди них с точки зрения цели и задач воспитания наиболее актуальными являются антрополого-со-бытийный подход В.И. Слободчикова. Ориентация на данный подход обусловлена тем, что в нем рассматриваются нормы развития педагога с точки зрения возможности описания возраст-психологические и педагогические условия становления субъекта деятельности в профессиогенезе [8].

Понятие нормы развития является базовой категорией, характеризующей педагога-профессионала как предмет и субъект профессионального развития. И именно в контексте индивидуальных проектировочных норм педагог-профессионал воспринимается как субъект профессиональной деятельности, для которого показатели профессионального развития и индивидуальные свойства личности существуют нераздельно. Данная контекстная ситуация обуславливается вариативностью индивидуальных проектировочных норм, так как они, в свою очередь, определяются ценностными ориентирами личности педагога и его индивидуальными возможностями профессионального саморазвития.

Совершенно очевидно, что все прочие типы педагогических норм не характеризуют субъектность, по своей сути они инвариантны и в возможных изменениях зависимы от социального заказа. Так, информационные среднестатистические нормы диагностируют фактически имеющиеся общие черты педагога-профессионала, а социокультурные нормы выявляют необходимые государственные и социальные требования к педагогической профессии.

Таким образом, исходя из данного понимания В.И. Слободчиков, определяет *нормы личностного развития* как «не того среднего, что есть (или стандартного, что необходимо), а лучшего, что возможно» [8, с. 180-181], под педагогической нормой следует понимать указание на высшие возможности достижения педагога в про-

фессиональной деятельности в конкретной форме профессионального и личностного развития.

На основании такого понимания педагогической нормы проектируется творческо-нормативная модель профессионального развития педагога, разрабатывающего программу воспитания образовательной организации, и которая не всегда совпадает с прескриптивной квалификационной характеристикой как «нормативной моделью компетентности педагога, отображающей научно обоснованный состав профессиональных знаний, умений, навыков».

Именно творческо-нормативная модель профессионального развития педагога предполагает решающую роль в повышении его профессиональной квалификации процессов саморазвития и становлении субъектной позиции. Профессиональное развитие педагога определяется как кардинальное преодоление им сложившегося режима педагогической деятельности и профессиональных личностных стереотипов и дефицитов в соответствии с педагогическими нормами, личностными ценностями и смыслами профессиональной жизнедеятельности.

Позиционное самоопределение педагога на входе разработки программы воспитания отражает качество его социальной активности - сочетание инициативности и исполнительности, показателями которого являются события его поведения и деятельности в образовательной среде – педагогические поступки, проявляющиеся в практическом выполнении им профессиональных функций и умений в различных педагогических ситуациях.

Важно подчеркнуть, что физический возраст педагога не является ведущим в организации воспитательной деятельности в образовательной организации, важное значение имеет «антропологический возраст» педагога, характерной чертой которого является, по мнению В.И. Слободчикова, степень его профессионального самопринятия. Показателями антропологического возраста являются события встреч

в образовательной среде, результаты решения воспитательных и педагогических задач, главная из которых – развитие личности обучающихся. Возраст при этом понимается не как психологическая характеристика календарного периода жизни педагога, а как форма личностного развития, выраженная в умении решать жизненные задачи. Именно в этой, антропологической концепции возраста В.И. Слободчикова регулятивная (организация и регулирование образовательной практики) функция возраста позволяет конструировать нормы профессионального саморазвития [8, с 238].

Проведённый анализ и наблюдения в ходе экспериментального исследования позволяют сделать вывод, что способами и

средствами разработки программы воспитания в образовательной организации на основе антропологического событийного подхода и антропологического учения В.И. Слободчикова о норме развития являются методологическое, позиционное самоопределение и возрастные переходы, а его средствами - самоуправление и самопроектирование, совершенствование универсальных компетенций и рефлексивных способностей, усиление педагогической направленности, педагогических функций и совершение позитивных педагогических поступков, самопринятие и самоотторжение, рефлексия профессиональной жизнедеятельности, гармоничное сочетание инициативности, исполнительности и т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бармин Н.Ю., Игнатъева Г.А. Проектирование регионального сетевого института инновационного образования // Интеграция образования. - 2011. № 1 (62). С. 91-97.
2. Зверев С.М., Леонтович А.В., Рябцев В.К., Ряшина В.В., Слободчиков В.И., Теплова А.Б. Антропологический подход в развитии воспитания и социализации детей и молодежи М.: ИИДСВ РАО, 2019. — 487 с.
3. Игнатъева Г.А., Волкова В.О., Шишкина О.П. Дидактика развивающего обучения. Практико-ориентированная монография / Нижний Новгород: изд-во ННГУ, 1998. - 136 с.
4. Игнатъева Г.А., Тулупова О.В. Инновационный технологический формат дополнительного профессионального образования педагогов // Педагогика и просвещение. - 2015. № 4. С359-372.
5. Примерная программа воспитания. Электронный ресурс: <https://tehurok.ru/primernaya-programma-vospitaniya>. Дата обращения 10.07.2021 г.
6. Психолого-педагогические проблемы изучения детства, семьи и воспитания в современном социокультурном контексте: Коллективная Монография. – М.: ФГБНУ «ИИДСВ РАО», 2019–190с
7. Сафонова О.А. Компетентностный подход как методологический ориентир модернизации высшего профессионального образования/Компетентностно-ориентированное обучение в вузе: теория и практика: монография/Мининский университет.Нижний Новгород2014-354с(с32–38)
8. Слободчиков В.И. Очерки психология образования. 2 –е издание, переработанное и дополненное. - Биробиджан: изд-во БГПИ, 2005. – 272 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Barmin N.Ju., Ignat'eva G.A. Proektirovanie regional'nogo setevogo instituta innovacionnogo obrazovanija // Integracija obrazovanija. - 2011. № 1 (62). S. 91-97.
2. Zverev S.M., Leontovich A.V., Rjabcev V.K., Rjashina V.V., Slobodchikov V.I., Teplova A.B. Antropologicheskij podhod v razvitii vospitaniya i socializacii detej i molodezhi M.: IIDSVRAO, 2019–487s
3. Ignat'eva G.A., Volkova V.O., Shishkina O.P. Didaktika razvivajushhego obuchenija. Praktiko-orientirovannaja monografija / Nizhnij Novgorod: izd-vo NNGU, 1998. - 136 s.
4. Ignat'eva G.A., Tulupova O.V. Innovacionnyj tehnologicheskij format dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovanija pedagogov // Pedagogika i prosveshhenie. - 2015. № 4. S359-372.

5. Primernaja programma vospitaniya. Jelektronnyj resurs: <https://tehurok.ru/primernaya-programma-vospitaniya>. Data obrashhenija 10.07.2021 g.
6. Psihologo-pedagogicheskie problemy izuchenija detstva, sem'i i vospitaniya v sovremennom soci-okul'turnom kontekste: Kollektivnaja Monografija. – M.: FGBNU «IIDSV RAO», 2019–190s
7. Safonova O.A. Kompetentnostnyj podhod kak metodologicheskij orientir modernizacii vysshego professional'nogo obrazovanija/Kompetentnostno-orientirovannoe obuchenie v vuze: teorija i praktika: monografija/Mininskij universitet.Nizhnij Novgorod2014-354s(s32–38)
8. Slobodchikov V.I. Oчерki psihologija obrazovanija. 2 –e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. - Birobidzhan: izd-vo BGPI, 2005. – 272 s.

Поступила в редакцию 13.07.2021.

Принята к публикации 16.07.2021.

Для цитирования:

Полякова О.И. Программа воспитания образовательной организации: антропологический вектор развития субъектности педагога // Гуманитарный научный вестник. 2021. №7. С. 47-52
URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/07/Polyakova.pdf>